

ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ МИНИ-МИНИ-ФУТБОЛИСТОВ.

Каримов Ж.З.соискатель.УзГОСИФКС

Аннотация.

Ушбу мақолада мини футболчиларни тайёргарлик томонларини баҳолаш ва назорат қилиш томонларини ўрганиш натижалари акс этирилган.

Калит сўзлар:мини-футбол, проблема,тест, скорсть, игра.

Актуальность. Проблема эффективности тренировочного процесса тесно связано с оптимальным использованием методов и средств спортивной тренировки. Особое место занимают те средства и методы, которые используются в воспитании физических качеств, играющих важную роль в достижении спортивного мастерства у футболистов. Во многих исследованиях специалистов указывается на отсутствие научно-обоснованных данных, касающихся проведения упражнений, направленных на воспитание скоростно-силовых качеств юных футболистов с учетом строго регламентированных компонентов нагрузки. Передовая практика и ряд научных исследований в спортивных играх убедительно показывают, что для оптимизации управления процессом спортивного совершенствования необходима объективная система педагогического контроля соревновательной деятельности. Специалисты работающие в области спортивных игр считают, что процесс тренировки должен строиться на основе принципов теории управления. По их мнению к настоящему времени возникла необходимость разработки и применения методов системного подхода к изучению изменений в организме спортсменов на основании сравнительной оценки их состояния в условиях соревнований и тренировки.

Содержанием комплексного контроля в спорте является – контроль за состоянием спортсмена, тренировочными нагрузками техникой выполнения движений, динамикой спортивных результатов, поведением спортсмена на соревнованиях, тренировочными эффектами и т.д. Оценка уровня подготовленности юных мини-футболистов проводится с учетом возрастных особенностей развития организма, влияния систематических занятий футболом на различные стороны подготовленности и этапа подготовки. Результаты комплексного контроля является объективным критерием эффективности учебно-тренировочного процесса, индивидуализации подготовки мини-футболистов. На основании результатов комплексного контроля осуществляется коррекция тренировочных нагрузок, приближения значений характеристик

нагрузки и занятий к тому оптимуму, которому соответствует состояние спортсмена; оценка оперативного, текущего и этапного состояния мини-футболистов и т.д.

Известно, что тренировка, как процесс управления физическим состоянием спортсмена, будет оптимальной в том случае, если:

А) имеются исходные данные, т.е. информация о состоянии спортсмена в начале периода его подготовки;

Б) известна “модель спортсмена”; т.е. состояние, к которому необходимо привести спортсмена в течении определенного периода и которая является необходимым и достаточным залогом для достижения высоких спортивных результатов;

В) известна программа управления, т.е. пути совершенствования подготовленности спортсмена, обусловленные выбором соответствующих средств и методов тренировки

По мнению В.М.Зациорского наиболее важным моментом при выборе программы управления тренировочным процессом является определение состояния спортсмена. Оно осуществляется с помощью педагогического контроля. Под педагогическим контролем понимают – совокупность получения информации о направлении и причинах морфологических и функциональных изменений происходящих в организме человека под влиянием тренировки. Содержанием педагогического контроля является контроль за состоянием спортсменов, тренировочными нагрузками, техникой выполнения движений, динамикой спортивных результатов, поведением спортсменов на соревнованиях и переносимостью тренировочных нагрузок и т.д.

Таким образом, ведущие специалисты отмечают, что создание научно-обоснованной системы контроля зависит от получения комплексной информации о состоянии различных сторон двигательной деятельности спортсмена, а ее сбор необходимо рассматривать, как наиболее важную стадию управления тренировочным процессом.

В футболе это аспект управления тренировочным процессом разработан достаточно широко, как относительно детско-юношеского футбола, так и спортсменов высокой квалификации

Однако, по мнению некоторых специалистов) большая часть работ по мини-футболу касается обоснования критериев контроля за развитием либо одного двигательного качества, с целью совершенствования, либо одной из

сторон подготовленности мини-футболистов, что не позволяет получить интегральную оценку состояния спортсмена.

Анализ научно-методической и специальной литературы по футболу показал, что в практике подготовки мини-футболистов проблема методов количественной оценки уровня подготовленности спортсменов и качества их соревновательной деятельности в основном решена. Совершенно иная ситуация сложилась в подходах к оценке тренировочных нагрузок, так как большинство упражнений носит комплексный характер, одновременно решаются задачи совершенствования физических качеств и технико-тактического мастерства спортсменов. Количественные критерии оценки в этом разделе комплексного контроля разработаны лишь частично. Существующие методы пока не позволяют точно определить величину и технико-тактическую сложность упражнения; еще более сложно выявить направленность тренировочного занятия, микроцикла и т.д. Поэтому многие специалисты избегают детализировать оценки тренировочных нагрузок, что существенно сдерживает переход к более совершенной форме планирования тренировочного процесса – его программированию и автоматизированному управлению.

Литературы.

1. Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике владения мячом в игре мини-футбол [Текст]: автореф. дисс. ... к.п.н. / А.И. Вальтерин. Киев, 1984. – 24 с.
2. Данилов, В.А. Повышения эффективности игровых действий в футболе [Текст]: атореф. дисс. ... д-ра пед. наук / В.А. Данилов. – М., 1996. – 43 с.
3. Иванов Д.А. О влиянии личностных качеств на эффективность и стабильность выполнения игровых функций мини-футболистов студенческой команды / Д.А. Иванов // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – № 35-2. – С.143-148.
4. Иргашева И.А. О возможностях формирования мотивации у студентов к занятиям физической культурой и спортом на основе реализации программы «Мини-футбол – в вузы» / И.А. Иргашева // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – № 35-2. – С. 149-153.

